

SEGURANÇA DO PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS NO ÂMBITO HOSPITALAR

DOI: 10.5281/zenodo.14774679

HENRIQUE, Wilane Aparecida Santos¹

LOPES, Wenderson Rogério Araújo²

SANTOS, Rhavena Barbosa dos³

MIRANDA, Talita Prado Simão⁴

Objetivo: Analisar na literatura científica as evidências sobre a segurança do paciente em cuidados paliativos no âmbito hospitalar. **Método:** Revisão integrativa, realizada no dia 04 de abril de 2024, nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Na estratégia de busca foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde: “Cuidados Paliativos; “Segurança do Paciente; “Hospitais”, em português, inglês e espanhol acrescidos do operador booleano “AND”. Foram incluídos artigos completos, publicados nos últimos dez anos, em português, inglês e espanhol, que abordassem ao menos um dos dez passos para a segurança do paciente e excluídos revisão da literatura, editorial e carta resposta. A questão de pesquisa foi definida por meio da estratégia PICO resultando na pergunta norteadora: Quais são as evidências disponíveis sobre os dez passos da segurança do paciente em cuidados paliativos no âmbito hospitalar? **Resultados:** A busca resultou em 47 estudos sendo selecionados 41 categorizados em: comunicação efetiva dos profissionais da saúde com os clientes e familiares, cuidado limpo e cuidado seguro no momento de realizar a assistência em saúde, prevenção de quedas e pacientes envolvidos com a própria segurança. Em cada um dos passos analisados ficou evidente a necessidade melhorar a qualidade da assistência nos cuidados paliativos. **Considerações finais:** As evidências apresentaram que dos dez passos de segurança do paciente, quatro se destacaram na assistência hospitalar aos pacientes em cuidados paliativos. Entretanto, estas não foram implementadas de forma a proporcionar um cuidado seguro refletindo sobre a importância de buscar estratégias de capacitar a equipe de cuidados paliativos.

Fonte de financiamento: Sem financiamento.

Conflito de interesse: Sem conflitos de interesses.

Descritores: Enfermagem; Cuidados Paliativos; Segurança do Paciente; Hospitais.

¹ Graduanda em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). wilane.henrique@ufv.br

² Graduando em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). wenderson.r.lopes@ufv.br

³ Docente no Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). rhavena.santos@ufv.br

⁴ Docente no Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). talita.prado@ufv.br